

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20495941>

MAKTUB – QISSA – O‘ZBEK BOLALAR ADABIYOTIDA YANGI JANR

Boboxonova Feruzaxon Muhiddinovna,

BuxDU, O‘zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrası o‘qituvchisi,

feruza231191@gmail.com

***Annotatsiya:** Maqolada adabiyotshunoslikda epistolyar janr (badiiy xat va maktublar) taraqqiyoti, uning o‘zbek mumtoz va zamonaviy nasridagi o‘rni hamda evolutsiyasi tadqiq etilgan. Xususan, bolalar adibi Erkin Malikning “Nabiralarimga maktublar” to‘plami janriy, tarkibiy va uslubiy jihatdan batafsil tahlil qilingan. Muallif asardagi xatlarni ifoda usuli va mavzusiga ko‘ra maktub-pandnoma, maktub-hikoya, tamsiliy maktub, ma‘rifiy maktub, maktub-naql va xotira-maktub kabi guruhlariga ajratib o‘rganilgan. Erkin Malik maktublarining Sharq didaktik adabiyoti (“Qobusnoma”, “Turkiy Guliston yoxud axloq”) an‘analari bilan vorisiylik aloqalari hamda yosh avlod tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati ilmiy asoslab berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** epistolyar janr, epistolyar publitsistika, maktub-roman, Erkin Malik, “Nabiralarimga maktublar”, maktub-pandnoma, tamsil, didaktika, “Qobusnoma”, qalb ko‘zi, tarbiya.*

***Аннотация:** В статье исследуются развитие эпистолярного жанра (художественных писем и посланий) в литературоведении, его роль и эволюция в узбекской классической и современной прозе. В частности, подробно анализируется сборник детского писателя Эркина Малика «Письма моим внукам» («Nabiralarimga maktublar») с точки зрения жанра, композиции и стиля. Автор классифицирует письма в сборнике по способу выражения и тематике на письма-назидания, письма-рассказы, аллегорические, просветительские письма и письма-воспоминания. Научно обоснованы преемственность писем Эркина Малика с традициями восточной дидактической литературы («Кабуснаме», «Туркий Гулистан или мораль»), а также их педагогическое значение в воспитании молодого поколения.*

***Ключевые слова:** эпистолярный жанр, эпистолярная публицистика, роман в письмах, Эркин Малик, «Письма моим внукам», письмо-назидание, притча, дидактика, «Кабуснаме», духовное зрение, воспитание.*

Abstract: *The article explores the development of the epistolary genre (artistic letters and correspondence) in literary studies, highlighting its role and evolution in classical and modern Uzbek prose. Specifically, the collection "Letters to My Grandchildren" ("Nabiralarimga maktublar") by the children's writer Erkin Malik is analyzed in detail regarding its genre, composition, and style. The author categorizes the letters within the collection based on their expression and themes into letter-admonitions, letter-stories, allegorical letters, educational letters, and letter-memoirs. The article scientifically substantiates the continuity of Erkin Malik's letters with the traditions of Eastern didactic literature ("Qobusnoma", "Turkiy Guliston or Morals") and evaluates their pedagogical significance in the moral education of the younger generation.*

Keywords: *epistolary genre, epistolary journalism, epistolary novel, Erkin Malik, "Letters to My Grandchildren", letter-admonition, parable, didactics, "Qobusnoma", inner sight, education.*

KIRISH. “Maktub, xat, noma insonning dil rozlari ifodasidir, – deb yozadi adabiyotshunos olim Sh.Axmedova. Shuning uchun qadimdan xatga e’tibor katta bo’lgan. Xatlar kim tomonidan kimga yozilishi, nima maqsadda bitilganiga qarab turlicha mazmunda bo’lishi tabiiy”. Darhaqiqat, inson ko’nglidagi eng nozik tuyg’ularni faqat maktubgagina chinakam izhor eta oladi. Shuningdek, kimgadir aytilajak muhim fikrlari ko’payib, zaruratga aylanganda yurak amri bilan qog’ozga tushiradi. Xususan, bu fikrlar ijtimoiy, ma’naviy-ma’rifiy ahamiyatga ega bo’lsa, yanada dolzarblik kasb etadi. Shu sababli buyuk shaxslarning, yozuvchi va shoirlarning, jurnalist va publitsistlar, olimlarning maktublari adabiyotshunoslikda keng o’rganib kelingan.

Xatning matbuotda va yozma adabiyotda keng o’rin oluvchi muhim ko’rinishlaridan biri adabiy-badiiy xatlar, yoki epistoliar publitsistikadir. Epistoliar so’zi lotincha “epistola” – xat, yuborilgan ma’lumot degan ma’noni bildiradi. Bu janr adabiy-badiiy yoki publitsistik asarning xat, maktub tarzida ifoda etilishidir. Ya’ni, mashhur yozuvchilar, adiblar, munaqqidlar o’zlarining muhim ijtimoiy ahamiyatga ega bo’lgan fikr-tuyg’ulari, mulohaza va fikrlarini xat shaklida yozib ommaga yetkazganlar. Jahon adabiyoti va ijtimoiy fikri tarixida bunday asarlar ko’plab

yaratilgan. Masalan o'rta asrning buyuk mutafakkir shoiri Alisher Navoiyning "Munshaot" asari, Furqatning chet eldan turib "Turkiston viloyatining gazetasi" idorasiga yuborgan xatlari va do'stlariga yo'llagan she'riy maktublari va boshqalar bunga misol bo'la oladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Zamonaviy o'zbek nasrida epistolyar usul dastlab Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar"ida muvaffaqiyat bilan qo'llandi. Adib kerakli o'rinlarda maktublarning matnini to'liq keltirgan. O'zbek zamonaviy nasrida faqat maktubga asoslangan epistolyar janr namunalari ham yaratildi. Bu borada Maqsud Qoriyevning "Oydin kechalar", Abduqahhor Ibrohimovning "Uyqu kelmas kechalar", O'lmas Umarbekovning "Qizimga maktublar", Xurshid Do'stmuhammadning "Hijronim mingdir mening", Benazir Muhammadning "Yobondan gulxonaga maktublar" asarlarini sanab o'tish mumkin. O'lmas Umarbekov asarini istisno qilganda, sanab o'tilganlarning barchasi o'zbek nomachiligi va jahon adabiyotida bo'lgani kabi ishqiy maktub yoki yozishmalardan iborat. Milliy adabiyotimizdagi ilk maktub-roman 2001 yilda nashr etilgan "Uyqu kelmas kechalar" asaridir. Ushbu epistolyar roman sof ishqiy mazmunda bitilgan. Iqbol Mirzo qalamiga mansub "Bonu" ijtimoiy-psixologik romani milliy adabiyotshunoslikda bu boradagi ikkinchi tajribadir. Roman strukturasi o'ziga xos: u bosh qahramon tomonidan noma'lum yozuvchiga telegram ijtimoiy tarmog'i orqali yozilgan xatlardan iborat. Adib bir ayolning taqdiri orqali muayyan ijtimoiy tarixiy davrga, milliy-maishiy hayotga oid juda ko'p haqiqatlarni qalamga olgan. Jahon adabiyotida yaratilgan aksariyat epistolyar romanlardan farqli ravishda o'zbek adibi voqealarga umuman aralashmaydi, syujet zanjirini tashkil qilgan voqealar Bonu tarafidan hikoya qilinadi¹.

O'tmish ma'naviy-ma'rifiy hayotimizda maktub bilan bog'liq ikkita janr farqlanadi: munshaot va noma. Munshaot – biror kimsaning hayotiy xatlari majmuasidir. Munshaot – arabcha, insho etilgan, yozilgan degan ma'noni anglatadi. Spetsifik ma'noda esa xatlar to'plami degani. Albatta, har qanday kishining emas,

¹ Iqbol Mirzo. Bonu. - Toshkent: Sharq, 2018. - B. 378.

tarixda muhim rol o‘ynagan, davlatchilik, san’at va adabiyot, ilm-fan, madaniyat sohalarida iz qoldirgan kishilarning maktublari nazarda tutiladi bunda.

NATIJALAR. Jahon adabiyotida bo‘lgani kabi, o‘zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotida ham maktublarni muayyan janrdagi asarlar tarkibiga kiritish usuli ham bor. Bu, avvalo, xalq og‘zaki ijodi dostonlarida qo‘llangan. “Alpomish” dostonida Barchinning yozgan xati doston syujetidagi hal qiluvchi momentlardan biridir. O‘zbek adabiyoti mulkining sultoni bo‘lmish Alisher Navoiy ham o‘z dostonlarida epistolyar usuldan unumli foydalandi. Sevishganlarning o‘zaro yozishmalari “Farhod va Shirin” hamda “Layli va Majnun” dostonlarida uchraydi. Bu maktublar buyuk shoir tomonidan katta mahorat bilan yaratilgan, chuqur lirizmi, realistik kuchi bilan ajralib turadi¹.

Bundan tashqari, o‘zbek bolalar adabiyotida ham maktubot, xat shaklidan foydalanish Erkin Malik ijodida kuzatiladi. Adibning ”Onaizor” qissasining kompozitsiyasi epistolyar negizga ega. Asarning har bir bobi onaning o‘g‘liga yo‘llagan maktubi shaklida yozilgan. Shu orqali maktublarda keltirilgan rang-barang voqealar yagona yaxlit kompozitsiyaga bog‘lanadi.

“Nabiralarimga maktublar” esa tom ma’noda kichkintoylarga mo‘ljallangani, bunda hikoyalar maktub shaklida bitilgani bilan e’tiborni tortadi. U “bobo” – muallifning “nabira” – kelajak avlodga yozgan maktublari, suhbatlari, xotira yoxud xayolot ifodasidan tashkil topgan. Hikoyalar “bobo”ning maktub yozishidan boshlangan bo‘lsa-da, asarning butun kompozitsiyasida ularning har biri alohida mavzu va syujetga ega. Ko‘pchiligida esa ijtimoiy hayotdagi jiddiy masalalar, muammolarga bolalar nigohi bilan qarash, ularni tahlil qilish orqali axloqiy saboq, tarbiyaviy o‘git berish yetakchilik qiladi. To‘plamda yuzdan ortiq maktub namunalari bo‘lib, ularning ko‘pchiligida nabiraning kundalik hayotdagi xatti harakatlari, maktabda, uyda, ko‘chada ro‘y bergan hodisalarga munosabati, ruhiyati hamda intilish yoki qiziqishlari, kattalar bilan muomala madaniyati kabilar asos qilib olingan. Deyarli har bir maktub “nabiraginam”, “bolajonim” deb boshlanib, u muallifning nevarasi bilan

¹ Bozorov O.Ch. O‘zbek adabiyotida epistolyar janr taraqqiyoti. – Qarshi: QarDU, 2021. <file:///C:/Users/user/Downloads/184.pdf>

goh xayoliy, goh yuzma-yuz muloqoti shaklida bayon etilgan: “Ajabo, bitta uyda yashab turib senga maktub yozishimni qara, – deb boshlanadi, birinchi maktub. Go‘yo bir olis safarga otlanyapman-u, maktabdan kelishingni ham kutmay, ikki enlik xat qoldirayotgandek. Aslida ham shunday bolam. Mening yoshimdagilar hamisha oldinda kutilayotgan ulug‘ safar haqida o‘ylaydilar. Nima demoqchi ekanligimni tushunding-a oppog‘im?”¹

MUHOKAMA. Asarda nevaraning 8-10 yoshdagi bolaligidan o‘smirlikkacha bo‘lgan davrda yuz beradigan hayotiy voqealarning tahlili va talqini ekanligi anglashiladi. Muallif nevarasi bilan olib borgan suhbatlarning mavzu va mohiyati, tilga olingan bolalik muammolari, tamsil qilingan hikoyat va rivoyatlar, maqollar aslida malakatimiz yosh avlodlari, umuman barcha davr bolaligiga qarata bitilgandek taassurot qoldiradi. Shu ma’noda yozuvchi o‘z maktublarida o‘tmish va bugun hamda kelajak avlodlar bolaligini birlashtira olgan. Asardagi hayotiy voqealar, tushunchalarning turli hikoyat va rivoyatlar, hadislar tamsili, Qur’oni karim oyatlarining tafsiri orqali ifoda etiladi. Shuningdek, unda mumtoz adabiyotimizga xos didaktik pandnomalar ham keng o‘rin olgan. Binobarin, maktublarni ifoda usuli, janri va mavzu mundarijasiga ko‘ra quyidagicha guruhlash mumkin:

a) *maktub pandnomalar* - axloqiy, ta’lim-tarbiyaviy o‘gitlar, didaktik suhbatlardan iborat. To‘plamdagi “Ishonch”, “Diqqat haqida”, “Havas va hasad”, “Suyanchiq”, “Mehr”, “Umid haqida”, “Aql”, “Yana sabr haqida”, “Qalb ko‘zi”, “Mahzunlik” singari o‘nlab maktub-pandnomalarda muallif saboqlari ustuvor. Masalan, “Havas va hasad” sarlavhali maktubi shunday boshlanadi: “Ey mening umidli nabiram. Hech qachon xo‘mrayib yurma. Ha bulutli osmonga o‘xshama. Istarali bo‘l. Rang ko‘r-hol so‘r deydilar. Odamning yuzi uning oynasidir. Oftobdek kulib yurganga nima yetsin, bu dunyoda. ...Mana sen qorong‘i uyga kirding. Tugmachani bosgan eding uy ichi yorishdi. Xo‘sh, chiroq qandoq qilib yondi? Buni bilasan, tugmacha bosilganda musbat va manfiy zarralar tutashdi, uchqun chiqib, xona yorishdi. Endi o‘yla, sening

¹ Erkin Malik. Nabiralaringa maktublar. – Toshkent: Sharq, 2019. – B. 3.

vujudida ham musbat va manfiy zarralar bor.”¹ Shu tariqa yozuvchi musbat zarrani ramziy ma’noda HAVAS, manfiy zarrani esa HASAD deb tushuntiradi. Inson fitratidagi bir-biriga qarama-qarshi shu ikkala zarra mavjudligi, buni nevarasining sinfidagi bilag‘on o‘quvchi hamda unga havas qiladiganlarning yuzidagi yorug‘lik bilan, unga hasad qiladigan bolalarni esa hasadchi hamda yuzlarining bulutli osmonga o‘xshashi taqqoslab keltirilgan. Havasning fazilat, hasadning illatligi shunday misollar orqali tushuntirilarkan, uning oqibatlari ham o‘rinli qiyoslar bilan ta’riflangan. “Zang temirni qandoq yeb tugatsa, hasad ham odamni shundoq yeb tugatadi.” Nihoyat, odamlar ko‘zini quvontiradigan har bir narsaga havas bilan qarash lozimligi, ulug‘ maqsad va niyatlarga faqat havas bilan erishilishi uqdiriladi.

“Sen va sening yoshingdagi bolalar ko‘z deganda peshonadagi ko‘zni tushunadilar. Lekin hayotda qalb ko‘zi degan tushuncha ham bor, bolajonim”, – deb yozadi “Qalb ko‘zi” sarlavhali maktubida va uni tushuntirishda quyidagi hadisni tamsil qilib keltiradi: “Payg‘ambarimiz alayhissalom odam a’zosida bir parcha et borki, u buzilsa butun a’zo buziladi, u pok bo‘lsa, butun a’zo pok bo‘ladi, u qalbdir, deganlar.”² Natijada, o‘quvchi qalb ko‘zining o‘tkirligini odam faoliyatining yetmish foizi qalb buyrug‘i, o‘ttiz foizi esa aql ishtiroki amalga oshishini tushunib yetadi. Bunda bolalikdan ko‘z va quloq, til, qo‘l va oyoqni yaxshi amallarga band qilish orqali qalb poklanib, qalb ko‘zi o‘tkirlashib, har bir haqiqatning tagiga yetadigan hamda shoshma shosharlik bilan xulosa chiqarmaydigan bo‘lishi kabilar ta’kidlanadi. Shunga o‘xshash “Ish va diqqat”, “Tik qarash”, “Ziyrak bola”, “Otasiga rahmat olib kelgan bola”, “Safardagi yo‘lovchilar”, “Farosat”, “Dadasini ayagan o‘g‘il”, “Sinov”, “Odamning uch toifaga bo‘linishi haqida”, “Allohdan so‘rash”, “G‘aflat”, “G‘azab”, “Boylik”, “His va tuyg‘u”, “Omonat”, “Sadaqaning yaxshisi”, “Sadaqaning katta-kichigi bo‘lmaydi”, “Sadaqa saxiylik daraxtining mevasi” kabi maktub-pandnomalarda ana mavzudagi axloqiy tushunchalar boasida fikr yuritiladi. Aytaylik “Sinov”da bolalar tushunadigan imtihon topshirish, baho olish, ya’ni o‘tkinchi hisoblangan nisbiy

¹ O‘sha manba. – B. 20.

² O‘sha manba. – B. 126.

ma'nosi emas, insonning butun umri davomida vujudagi to'rt asosiy ustun – AQL, NAFS, IRODA, XOTIRA kabilar qurshovida yuradigan tushunchalar mohiyati anglatilgan. Muallif bu tushunchalar ta'rifini keltirgach, nabirasi ongiga uni hayotiy misollar bilan muhrlaydi: “Maktabdan kelayotib, “Internet kafesi” oldidan o'tding. Buni senga AQLning ko'rsatdi. NAFSING kiraqol, cho'ntagingda puling bor, dedi. IRODANG o'zingni qo'lga ol, toyib ketma, dedi. XOTIRANG kirmaslikka uydagilarga so'z bergansan – a deb eslatdi”¹.

b) *maktub-hikoya* – hayotimizga kirib kelgan yangiliklarning obrazli ifodasiga bag'ishlangan maktublar: “Qo'l telefoni”, “Olimu dono bolam”, “Yaxshiga bir ishora”, “Domla internet”, “Kitob va saltanat”, “Tikanli daraxt”, “Ixtiro”, “Til billish haqida”, “Kompyuter va inson” kabi maktub hikoyalarda jamiyatimizda yuz bergan o'zgarishlar, yangilanishlar ifodasi aks etgan. Masalan, “Domla internet” maktubida internetni ko'pchilik yomon ko'rishi, uning boshga bitgan balo ekanini ta'kidlovchilar yoshlarning, bolalarning tarbiyasini buzayotgani, va eng yomoni uni yo'qotib bo'lasmish degan atrofdagi gap so'zlarga e'tibor qaratadi. “Men ham bu gaplarga ishonib yurardim, – deydi bobo nabirasiga xayolan murojaat qilib. Ammo tunov kungi voqeadan keyin fikrim o'zgarib ketdi. Bunga sen sababchi bo'lding, bilag'on bolam.” Muallif televizorda intensiv bog'lar haqida ko'p gapirishayotgani, shuni tabiatshunoslik o'qituvchisidan so'rab berishini nevarasiga aytadi. Nevara esa internetga kirib, bir ho'plam choy ichganchalik fursat o'tmay, qo'l telefoniga qarab, “eshiting bobojon”, deya barcha ma'lumotlarni mufassal aytadi. Bobo esa hayajonini yashirolmay, “Bu interneting borib turgan ustoz, domla ekan-ku”, – deydi hayratga tushib. Shu tariqa hayotdan orqada qolmaslik ahamiyati ayonlashadi. “Tikanli daraxt”da esa mahalla bolalari tabiatda kam uchraydigan olmaxonlarni asrab qolgani maktubda hikoya qilingan. Ma'lum bo'lishicha, katta yoshli odamlar kran bilan ko'cha chetidagi qadimgi bir tikanli daraxtni kesgani kelishadi. Chunki bu daraxt yozda barg chiqarib, turqini sal yashirsa ham, kech kuz, qish bo'yi uzun bir to'nkaga o'xshab juda xunuk ko'ringani uchun hech kimga yoqmaydi. Hosili to'kilmas, sal shamolga shaqir-

¹ O'sha manba. – B. 165.

shuqur ovoz chiqarib, tunda o'tganning o'takasini ham yorarkan. Butun tanasini esa bir qarich-bir qarich keladigan tikanaklar qoplagani uchun uni kesish fikriga tushgandilar. Daraxt gullaganda allergiyasi qo'zigan bir otaxon daraxt ustidan hokimiyatga yozishgan ekan. Shunda bolalar qo'llariga tosh va kaltak ko'tarib, kranning yo'liga chiqishadi. Bilishsaki, shu daraxtning kovaklarida olmaxonlar uya qo'yishgan, tikanlar ularni mushuk va yirtqich qushlardan himoya qilar, bizdagi archalarning hosili puch bo'lgani uchun, olmaxonlar qishdan shu daraxtning mevasini yeb chiqarkan. Xullas, kattalar yana bu "cho'pchak"ka ishonmay, daraxtga elektr arrasi tekkizib ko'radilar. Daraxt zirillab, arra shovqini eshitilgach, olmaxonlar qochib chiqib, boshqa daraxtlarga o'rlab ketadi. Xullas, daraxt kesuvchilar bolalarga tan berib, haligi otaxon da'vo arizasini qaytib oladi.

Ko'rinadiki, global ahamiyatiga ega bo'lgan ekologik muammolar, ona tabiatni asrash, jonli mavjudotlarga ozor yetkazmaslik hissini bolalarga shu tariqa anglatish diqqatga sazovor, albatta.

d) *tamsiliy maktublar* - rivoyat, maqol va hadislarning tamsili asosida bitilgan maktublar: "Chumolining ini", "Shukr", "Ibrat ko'zi", "Yana so'z haqida", "Samovar choy", "Mehmon keldi", "Butsefal ismli ot", "So'zlashish haqida", "Qo'rqoqlik haqida", "Baxillik haqida", "Aql va qalb", "Aql va boylik", "Hurlik va qullik", "Havolanish", "Riyo va riyokorlik", "Ruh" sarlavhali maktublarda biror voqeani bayon qilishda rivoyat va hikoyatlar bilan dalillashdan keng foydalanadi. Masalan, "Butsefal ismli ot" sarlavhali maktubida muallif nevarasi tengi sinfdosh o'rtog'ining bilimli, ozoda kiyinadigan, ammo odobi sal chatoqroq ekanligini eshitib qoladi. O'qituvchilar bilan ham tortishib qolar, ular esa aytganimizni qilmasang qilma, ammo tortishmagin degan so'ziga "Men ammamning buzog'imasman" deb javob berarkan. Shu bahona yozuvchi nomi tarixda qolgan Butsefal ismli ot haqidagi hikoyani tamsil qiladi. U jahongir Iskandar Zulqarnaynning oti bo'lgan. Iskandarning otasi Filipp shikorga chiqib, bir uyur yovvoyi otni orqasidan ergashtirib yurgan ayg'irga ko'zi tushadi. U juda chiroyli, kuchli va baquvvat bo'ladi. Yilqilar ichida o'zini poshshodek tutarkan. Filipp shu otni tutib, o'ziga bo'ysundirib, minib yurmoqchi bo'libdi. Biroq ot

bo‘ysunmas ekan. Uni suvsiz qoldirib, och qoldirib, kaltaklab ham ko‘radilarki, baribir bo‘ysunmaydi. Jahl otiga mingan Filipp otni so‘yib yuborishni buyuradi. Bu paytda Iskandar o‘smir yoshda ekan. Otni so‘ydirishga qo‘ymay, o‘ziga so‘rab oladi. U otga kattalarning odatiy muomalasini qilmay, bolalik mehri bilan do‘st, o‘rtoqdek muomala qilibdi. Daryolarga olib borib cho‘miltirib, sayrga olib chiqadi. Natijada ot Iskandarga o‘rganib qolib, qayoqqa borsa ketidan boradi. Unga Butsefal deb ism qo‘yadi. Otini aytib chaqirsa, arqonini uzib bo‘lsa ham keladigan bo‘ladi. Shundan keyingina Iskandar unga egar urib minadi. Filipp o‘smir o‘g‘lining xatti harakatlariga tan bergan ekan. Iskandar Zulqarnayn shu oti bilan dunyoni zabt etgan ekan¹.

Maktubda shunga o‘xshash Plutarx, Femistokl kabilar hayotidan misol keltirilib, o‘sha sinfdosh o‘rtog‘iga shunday mehr bilan muomala qilish darkorligi, kelajakda balki undan ham buyuk sarkarda chiqar, degan yaxshi gumonda bo‘ladi. Bahonada muallif gap egasini topishiga ishora qilib, Plutarxning quyidagi e‘tirofini keltiradi: Bu ot voqeasi shuni ko‘rsatib turibdiki, tarbiyachilarning aybi bilan qanchadan qancha ajoyib, Xudo bergan iste‘dodlar yo‘qolib ketayotir, yuksak salohiyatli mavjudotlarni boshqarishni bilmay, otni ham eshakka aylantirib yuborayotirlar”.

Darhaqiqat, tamsil (arab. «misol keltirish») — adabiyotda ifodalangan fikrga dalil sifatida hayotiy hodisa, o‘xshatish yoki hikoyat keltirish san’atidir. U ibratli, ramziy ma’noga ega bo‘lgan, ko‘pincha she’riy yoki nasriy shakldagi kichik hikoyalarni o‘z ichiga oladi. Tamsilning asosiy xususiyatlari – ibrat va mantiq: birinchi misra yoki jumladagi fikr ikkinchisida misol bilan mustahkamlanadi; chuqur falsafiy va ramziy ma’nolarga asoslanadi: o‘quvchining his-tuyg‘ulariga ta’sir qilib, uni tarbiyalaydi². O.Safarov yozadi: xalqimizda hozir ham kekxa avlod lafzida davom etayotgan o‘z fikrini asoslash va ta’sirchanligini oshirish uchun biror tamsil yo naql keltirish an’anasini esga soladi degan fikrlarini ta’kidlash joiz³.

Binobarin, Erkin Malikning mazkur to‘plamdagi aksariyat maktublarini tamsiliy hikoya tarzida e‘tirof etish mumkin.

¹O‘sha manba. – B. 3.

² https://www.google.com/search?q=Tamsiliy+hikoya&sca_esv=1e08b7a829cec058&biw=1095&bih=487&sxsrf=

³ Safarov, O. Zamonlar tongining charoqlarisiz. – Buxoro, 2003. – B. 75.

e) *ma'rifiy maktublar* – ilm va ma'rifat, hayot va haqiqatning badiiy-falsafiy talqini: “Ranglar”, “Chiroq – bu ilmdir”, “Hojatmand”, “Umr”, “Muvozanat”, “Til sehri”, “Xato”, “Rasta bo‘lgan bolam” kabi maktublarda esa nevaraning o‘smirlik yoshiga yetib, aqlan to‘lishib, kasb hunar, ilm o‘rganishga ishtiyoqi ortayotgani anglashiladi. Hikoya va rivoyatlar, maktub mavzulari ham shunga ko‘ra ijtimoiy-falsafiy mazmun kasb eta boradi.

Aytaylik, “Chiroq – bu ilmdir” hikoyasida Hindistonda 300 yil yashagan ulkan filni bir yurtga olib kelishgani, shuncha uzoq umr ko‘radigan jonivor qanaqa bo‘larkin deb ko‘rgani to‘planishgani, ammo filbon ularni hayratlantirish uchun filni bir zimziyo xonaga qamab, to‘rt kishini kiritib yuborishi, ular saldan keyin chiqib o‘z taassurotlarini shunday ifoda etganini keltiradi. Jumladan, filning qulog‘ini ushlab ko‘rgani: “Fil degani o‘zimizning yelpig‘ichga o‘xsharkan”, filning tanasini paypaslab ko‘rgani: “G‘adir-budur qoyatoshga o‘xsharkan”, xartumini ushlab ko‘rgani: “Suv quvuriga o‘xsharkan”, oyog‘ini ushlab ko‘rgani esa: “To‘rtta ustun ekan”, debdi. Odamlar hech narsani anglamay, tarqalmoqchi bo‘lganda, filbon darvozani ochib, qorong‘i xonadan filni yetaklab chiqqanda, tog‘dek bir narsa yurib kelayotganini ko‘rib, odamlar hayratdan yoqa ushlaydilar”. Muallif qorong‘ida haqiqat to‘liq anglanmasligi, bir yoqlama yondashmaslik haqida mushohada yuritgach, quyidagi xulosani bayon qiladi: “Bolaginam, eng muhimi, chiroq masalasidir. Agar boshdayoq chiroq yoqib kirilsa, boshqa gaplarga hojat qolmagan bo‘lardi. Bunda chiroq ilm, ma'rifat ramzida keltirilyapti. Ilimsiz odam hamisha bir tomonlama hukm chiqaradi va boshqalarni ham chalg‘itadi”¹.

f) *maktub-naql* – donishmandlarning hayot tajribasida sinalgan so‘zlari, umumlashma xulosalaridan iborat. Ular mavzu mohiyatan turlicha. Ba’zilar xalq maqollari va hikmatli so‘zlarni eslatadi. Masalan quyidagi pandnoma shunday ifodalangan: “Aziz nabiram! Hech qachon hamma narsani bilaman dema. Hamma narsani hamma bilishi mumkin. Hamma bilganni esa bir odam bila olmaydi. Hammaniyam hamma narsani biladi deb bo‘lmaydi. Hamma narsani bilish faqat

¹ Erkin Malik. Nabiralaringa maktublar. – Toshkent: Sharq, 2019. – B. 202.

Allohga xosdir”. Bu hikmatda “hamma” so‘zi yetti marta qatnashgan bo‘lsa-da matnda g‘alizlik sezilmaydi. Balki, ichki ohangdorlikka ega. Bunda “Alloh bilguvchidir” degan oyat tafsiri ochib berilgan. Yoki, “Umr narvonining zinapoyasi qirqtadir, bolam, qirq birinchisi yo‘q. Demak, qirq yoshdan keyin odam pastga qarab tusha boshlaydi” – deyilgan hikmat bolalarni jiddiy o‘ylashga undaydi. Demak, ana shu qirq yoshgacha, bori imkoniyatlarni ishga solish, umrning shu qismidan ilm olish va hunar o‘rganish, tajribaga ega bo‘lishda foydalanish zarur. Ya’ni qirq yoshdan keyin umrning ikkinchi katta fasli boshlanib, asosan to‘plagan bilm hamda tajribalari meva berishi tushuniladi.

j) maktub – xotiralarda esa yozuvchi mansub avlodning og‘ir bolalik yillari xotirada tiklanadi: “Shukr”, “Samovar choy”, “Rizq haqida” kabi hayotiy hikoyalar bugungi yosh avlod uchun ertakdek qiziqarli albatta. Ayniqsa rizq haqidagi hikoya tamsiliyligi bilan e‘tiborli: “O‘shanda biz maktab bolalari dala ishlariga safarbar qilingan edik, – deb boshlanadi maktub. Har birimizning non xaltamiz bo‘lardi. Unga bir burda, yarim burda non, qurt, meva qoqilaridan solib olardik. Bir kuni bittamizning xaltamizdagi nonimizni kimdir o‘g‘irlab, yeb qo‘yibdi. O‘rtada janjal chiqdi. Nonini o‘g‘irlatgan bola och qolib ketadigandek dod solib yig‘lardi. Shunda, ularning ulug‘ yoshdagi ustozlari qiziq tajriba o‘tkazadi: uchta boladan non xaltachasini bo‘shatib oladi va teskari o‘girib, yarmidan ortiqroq qilib qum solib og‘zini bog‘laydi. “tasavvur qiling, xaltachalardagi tuproq sizning rizqingiz. Alloh hammaga mana shundoq bir xil rizq beradi. Qani xaltachalarni kuchingiz yetgan joygacha uloqtiringchi, nima bo‘larkin” – deydi. Ancha nariga tushgan xaltachalarni bolalar olib keladilar. Endi bir xaltachaning tuprog‘ini qolgan ikkitasiga bo‘shatadi. Ular to‘ladi va og‘zi zo‘rg‘a bog‘lanadi. Ularni bolalar endi zo‘rg‘a uloqtirishadi. Borib qarasalar xaltachalar yorilib, ichidan tuproq to‘kilib ketibdi. Shunda ustozlari: ko‘rdinglarmi chiroqlarim, birovning nasibasi birovga hech qachon yuqmaydi. Xaltachalar yorilganidek, uning ham qorni yorilib ketadi, deydi. Shu payt bolalardan biri qornini ushlab yig‘lab yuboradi, o‘g‘ri topiladi.” Muallif hikoya oxirida nevarasiga hayotda birovning nasibasiga ko‘z olaytirmaslik, aks holda boridan ham quruq qolishi mumkinligi, o‘z rizqiga rozi bo‘lish lozimliginii ta’kidlashni unutmaydi.

XULOSA. Umuman, mazkur to‘plam shu singari rang-barang mavzu va o‘ziga xos janri, mazmuni hamda ifoda usullari bilan bolalar va o‘smirlarning eng yaqin maslakdoshi, do‘stiga aylana olishi bilan diqqatga sazovor. Muallifning maqsadi ham aslida nevarasi vositasida yurt bolalari, kelajak avlodlarga maktub yo‘llab, zarur mavzulardan saboq berish ekanligi oydinlashadi.

Ma‘lumki, sharq mutafakkirlari farzand tarbiyasiga hamisha yuksak e‘tibor qaratgan. Mumtoz adabiyotimizdagi didaktik adabiyot namunalari buning yorqin dalili bo‘la oladi. Ular necha asrlar davomida ko‘plab yosh avlodga axloqiy-ta‘limiy, hayotiy-falsafiy tafakkur saboqlarini berib kelayotir. Jumladan, Unsurulmaoliy Kaykovusning “Qobusnoma” asari mo‘‘jaz rivoyatlar, ixcham latifalar, kichik-kichik hikoyatlari bilan yanada qiziqarlilik kasb etgan bu asarni Kaykovus ibn Iskandar o‘z o‘g‘li Gilonshohga bag‘ishlab yozgan edi. Undagi murojaat usuli, har bir masalada, “Ey farzand, bilgilkim” deb boshlanishi hamda barcha masalada do‘stona ko‘rsatmalar va maslahat berilishi pedagogik ahamiyatini ham oshirib kelmoqda. Shuningdek, inson hayotida uchrab turadigan barcha masalada, masalan do‘st tanlashmi, mehmonga borish yoki mehmon kelishimi, uyquning me‘yori va kasb-hunar o‘rganish kabi ko‘plab ijtimoiy masalalarga muallifning farzandi vositasida hali hanuz yosh avlodga dasturulamal bo‘la oladi. Shu ma‘noda, Erkin Malikning “Nabiralarimga maktublar” asari shunday maqsad va maslakning yangi makon va zamondagi ijodiy an‘ana namunasi bo‘lib, mohiyatan bolalar va o‘smirlarga xos til hamda ifoda uslubida bitilgani bilan tafovutlanadi. Shuningdek, ko‘pgina mavzular, masalan axloq va odob to‘g‘risidagi maktub-suhbatlar A. Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” risolasiga monandek tuyulsa ham, ifoda uslubi, hayotiyligi, ma‘rifiy-ilmiy talqinlariga ko‘ra ajralib turadi. Mazkur kitobning eng boshidagi maktubda nevarasi 8-10 yosh deb murojaat qilingan bo‘lsa, so‘nggi maktublarda uning o‘smir yoshiga, balog‘atga yetgani ta‘kidlanadi. Suhbatlar mavzusi ham shunga ko‘ra takomillashib, jiddiylashib boradi.

Eng muhimi esa bu maktublarning barchasida muallifning o‘z nevarasi misolida o‘sib kelayotgan yosh avlodga anglatilishi ko‘zda tutilgan tushunchalar, xususan, badiiy adabiyotdagi poetik ramz va tamsillar, hikoyat va rivoyatlar, maqollarning mohiyatini teran idrok qilishga yordam berishi bilan diqqatga sazovor.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ahmedova, Sh. O‘zbek adabiyotida epistolyar janr shakllanishi va evolutsiyasi. Monografiya. – Toshkent, 2015.
2. Avloniy A. Turkiy Guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
3. Bozorov, O. Ch. O‘zbek adabiyotida epistolyar janr taraqqiyoti. – Qarshi: QarDU, 2021.
4. Erkin Malik. Nabiralaringa maktublar. – Toshkent: Sharq, 2019.
5. Iqbol Mirzo. Bonu. Roman. – Toshkent: Sharq, 2018.
6. Kaykovus, Unsurulmaoliy. Qobusnoma (Nashrga tayyorlovchi: S. Dolimov). – Toshkent: Istiqlol, 1994.
7. Safarov, O. Zamonlar tongining charoqlarisiz. – Buxoro, 2003.
8. F. Boboxonova [BOLALARGA BAG‘ISHLANGAN MEDIA KONTENTLAR TAHLILI](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=xADU49wAAAAJ&citation_for_view=xADU49wAAAAJ:IjCSPb-OGe4C)
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=xADU49wAAAAJ&citation_for_view=xADU49wAAAAJ:IjCSPb-OGe4C